

O'ZMU XABARLARI

ВЕСТНИК НУУЗ

АСТА NUUZ

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI ILMIY JURNALI

JURNAL
1997 YILDAN
CHIQA
BOSHLAGAN

2024
1/4/1

Ijtimoiy-
gumanitar
fanlar turkumi

Bosh muharrir:

MADJIDOV I.U. – t.f.d., professor.

Bosh muharrir o'rinbosari:

ERGASHOV Y.S. – f-m.f.d., professor.

SHIRINOVA R.X. – fil.f.d., professor.

Tahrir hay'ati:

Sagdullayev A.S. – t.f.d., akademik.

Ashirov A.A. – t.f.d., prof.

Balliyeva R. – t.f.d., prof.

Malikov A.M. – t.f.d., prof.

Yusupova D.Y. – t.f.d., prof.

Yunusova X.E. – t.f.d., prof.

Murtazayeva R.H. – t.f.d., prof.

Mo'minov A.G. – s.f.d., prof.

Abdulayeva N.B. – f.f.d., prof.

Madayeva Sh.O. – f.f.d., prof.

Tuychiyev B.T. – f.f.d., prof.

Utamuradov A. – f.f.n., prof.

Muxammedova D.G. – psix.f.d., prof.

Boltaboyev H. – fil.f.d., prof.

Rahmonov N.A. – fil.f.d., prof.

Siddiqova I.A. – fil.f.d., prof.

Sa'dullayeva N.A. – fil.f.d., dots.

Arustamyan Y.Y. – fil.f.d., dots.

Pardayev Z.A. – fil.f.f.d., PhD.

Mas'ul kotib: **PARDAYEV Z.A.**

TOSHKENT – 2024

MUNDARIJA

Tarix

Abbasov B. XX asr o'rtalarida Farg'ona vodiysida ko'chirilgan aholining yangi sharoitga moslashishi.....	4
Акимниязова Г. Отражение торговых практик и купечества в Каракалпакском фольклоре	7
Ahmedova N. Muhammad Yusuf Bayoniyning Xiva adabiy muhitida tutgan o'rni	10
Djumanov S. Mustaqillik yillarida Imom Moturidiy merosining o'rganilishi va uning diniy qadriyatlarimizni tiklashdagi o'rni. 13	13
Jalilov D. Sopolli madaniyatiga dasht aholisi madaniy ta'siri: tarixshunoslik masalalari (1970-1999-yillar ilmiy ishlari misolida)	16
Qodirov N. Siyosiy partiyalar "Yoshlar qanotlari"ning yoshlar ijtimoiy faolligiga ta'siri	20
Qurbonov B. O'zbekistonda haj ziyoratining qayta tiklanishining tarixiy bosqichlari	24
Ochilova O. O'rta Osiyo xonliklaridagi mashhur tabiblar faoliyati	27
Сабитова К. Проблема неудовлетворительной подготовки педагогических техникумов в Узбекистане в период 1932-1936 гг. и пути ее решения	30
Tilavova M. Rossiya imperiyasi va Buxoro amirligi o'rtasida ziddiyatlarning kuchayishi	34
Toshturov Sh. Mingyillik rivojlanish maqsadlari doirasida O'zbekistonda ekologik barqarorlikni ta'minlash masalalari.....	37
Usarov U. XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida Toshkentning sug'orish ishlariga oid ba'zi mulohazalar.....	40
Ergashev U. Temir-qapig' – Sug'd va Tohariston orasidagi tarixiy tog' guzari	43

Falsafa. Pedagogika. Psixologiya. Metodika. Sotsiologiya. Siyosiy fanlar. Islomshunoslik

Abdullaeva S., Yuldasheva M. Dual ta'lim – afzalliklar va muammolar.....	46
Abdullayeva F., Umarova Z., Rashidov A. Zamonaviy moda tendensiyalarining soha doirasidagi ta'lim jarayonlari modernizatsiyasidagi aktualigi.....	49
Abduraimov I. Integrativ yondashuv asosida tarix fani o'qituvchilarini kasbiy rivojlanish metodikasini takomillashtirish	52
Akramov K. Kottej tipidagi va jamoat binolarini loyihalash estetikasi.....	55
Amanulla Z. Teaching methodics of Russian in China and in other countries teaching written translation competence of chinese and russian languages (for example of the China)	58
Anorboyev Q. Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biofarmatsiya fanini o'qitishda talabalarninig integrativ kasbiy kompetentligini rivojlantirish.....	61
Arapbayeva D. Shaxs milliy g'urning folklor san'atida namoyon bo'lishi	64
Arapbayeva D. Ajrashish ijtimoiy-psixologik hodisa sifatida	67
Arushanova M. Yangi O'zbekistonda turizmni rivojlanishida Islom Karimov muzeyining o'rni	70
Atajonova A. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mediasavodxonligini rivojlantirish	73
Axmatova G. Gender yondashuv asosida ayol va erkakning jamiyatdagi o'rni.....	76
Axmedova D. Yangi O'zbekiston yoshlari-kelajagimiz poydevori	79
Axmedova M. Noto'liq oilaning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	82
Ahmedaliev S. Ta'lim tizimida tarbiyaviy ishlarni tashkil etishning pedagogik zarurati.....	85
Bahronov B. Jadid ma'rifatchiligining ijtimoiy-falsafiy rivojida Abdulla Avloniyning xizmatlari	88
Bekkiyeva N. O'smirlarda diniy tushunchalarning shakllanishida huquqiy madaniyatni psixologik xususiyatlari.....	91
Berdikulova S. Jamiyat milliy taraqqiyotida ijtimoiy normalarning ijtimoiy-falsafiy jihatlari	94
Bobanov X. Ontogenezda psixologik madaniyat rivojlanishining ijtimoiy-psixologik omillari.....	97
Burkhonov Sh. Martin Heidegger's profound inquiry into the moral and practical dimensions of pure existence.....	100
Yoqubjonov Sh. Ommaviy axborot vositasi – siyosiy kommunikatsiyaning asosiy faktori sifatida.....	103
Ikramov I. Jamiyatda milliy ijtimoiy xotiraning shakllanish mexanizmlari	106
Irisova S., Suyarov Z., Mamatov B. Maktabgacha yoshdagi bolalarga steam xalqaro dasturini qo'llash metodikasi	109
Ismanova A. Ota-onalarning pedagogik madaniyatini oshirish-yoshlar tarbiyasining zamonaviy muhim usuli sifatida	112
Kadirova F. Development of reading abilities	115
Qarshiyev N. Markaziy Osiyoda davlatlarida siyosiy partiyalarning genezisi va ularning mafkuraviy yo'nalishdagi faoliyatining shakllanishi	118
Latibjonov R. Pedagoglarning kasbiy faoliyatida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ahamiyati	122
Mamatkarimova B. Texnik yo'nalishdagi talabalarning professional leksikasini takomillashtirishda integrativ yondashuvdan foydalanish asoslari.....	125
Mardankulov J. Matematika ta'limi natijalarini baholash va diagnostika qilish uchun test usuli va vositalardan foydalanish... 128	128
Maxmudova A. Zamonaviy jamiyatda bioetikaning asosiy muammolari	131
Muxammadiyeva X. Bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishda pedagogik-psixologik fanlarning imkoniyatlari.....	134
Nimatova M. Kredit-modul tizimida maktabgacha ta'lim yo'nalishlarida mustaqil topshiriqlar tuzish usullari	136
Nishonova N. Boshqaruvda xotin-qizlarning qobiliyati: mulohaza va takliflar.....	139
Otaqulov Sh. Gender tenglikni ta'minlashning asosiy tamoyillari.....	142
Payzibayeva M. Boshlang'ich sinflarda tarbiya fani asosida o'quvchilarni ma'naviy dunyoqarashini shakllantirish usullari	145
Pardayeva K. Raqamli ta'lim va innovatsion texnologiyalar sharoitida maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o'stirish metodikasi	148
Rahimova G. Oilaviy hayot dinamikasida shaxs inqirozlarining oila mustahkamligiga psixologik ta'siri	151
Reymbaeva R., Ernazarova R., Daryabaeva A. Talaba-yoshlarning ijtimoiy faoliyati hamda vatan oldidagi mas'uliyati	154
Saidova M. Xarizmatik shaxslarning sotsial qiyofasi.....	157
Saparboyev K. O'zbekistonda xavfsizlikni ta'minlashning konstitutsiyaviy asoslari.....	160
Saparov B. Yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish omillari.....	163
Sobirov D. Maqsadli ta'lim asosida talabalarning mustaqil ishlarini takomillashtirish metodikasi.....	166
Sodirjonov M. Zamonaviy o'zbek jamiyatida ijtimoiy transformatsiyaning etnosotsiologik omillari	170
Soyipov S. "Ravzat ush-shuhado" dostonida she'riy san'atlarning qo'llanilishi	173
Soliyev U. Ingliz tilida sohaviy matnlarni o'rgatishda yuzaga keladigan qiyinchiliklarni bartaraf etish usullari	176
Тахирова М. Проектирование целей обучения	179
Tilabjonova S. Pedagogik amaliyotni o'tkazishning zamonaviy usullari.....	182
To'ymanova I. Talabalarda til o'rgatish jarayonini "Pen pal" asosida loyihalash metodikasi	185

Xasanova S. Maktabgacha yoshdagi bolalarda xavotirlanishni psixodiagnostik tahlili.....	188
Xoldorova M. Elektron ta'lim vositalari asosida bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish	191
Xoliqova R. Ona tili ta'limida o'quv topshiriqlarini lingvodidaktik kompetensiyalar asosida rivojlantirish	195
Khujaakhmatova Q., Muradova S., Habibulloyeva G. Using innovative technologies in teaching FL to esp learners	198
Xuramova F. Mobil texnologiyalardan foydalanib ta'lim jarayonini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	200
Xayitmuradova S. Talaba-yoshlarni tafakurini shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati	203
Xakimova I. Sog'lom shaxs hayotida psixologik xizmatning o'rni	206
Halimov Sh. Insoniyat madaniy faoliyati integratsiyasining falsafiy tahlili	209
Hoshimxonov M. Mashrabning taxalluslari va hasbi holi	211
Shamsutdinova N. Ibn sinoning "Risola ut-tayr" asarida tasavvuf mohiyati	214
Shermuxamedov A., Shermuxamedova N. Sport takomillashuvi guruh futbolchilarining o'quv-mashg'ulot yuklama parametrlarining musobaqa yuklama parametrlariga nisbatan mutanosibligini tadqiq etish	217
Ergasheva S. Madaniyat san'at sohasi menejmenti fanini o'qitish metodikasi	220
Eshbekov D. Davlat boshqaruvida parlament institutining o'rni va ahamiyati	222
Yuldashev F. Philosophical aspects of studying youth needs and interests in social life	225
Yusubov J. O'zbekistonda davlat fuqarolik xizmati sohasida kadrlar tayyorlash tizimining takomillashtirilishi	228

Filologiya

Abduqayumova S. Semantic features of english idioms with flower component.....	231
Abdurakhmonov M., Vokhidov A. Ergonyms of educational and cultural spheres in Shakhrisabz.....	234
Авлакулов Я. Проблемы исследования ономастического пространства узбекского языка.....	236
Akbayeva X. Chet tili darslarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish	239
Alihonova M. Diachronic approach towards food technology terminology	242
Asatjanova I. Ahmad Tabibiy g'azallarining vazn xususiyatlari	245
Ahmedov P. Художественное освещение проблемы технофобии в сборнике рассказов «Я, робот» Айзека Азимова	248
Achilova M. Shaxslararo munosabatlarda empatiya hissi ahamiyatining ilmiy adabiyotlarda o'rganilganlik holati.....	251
Baxadirova M. The gender factor in women's and men's linguistic worldviews	255
Berdiyeva N. Ingliz va o'zbek adabiyotida funktsional chegaralangan so'zlarning qo'llanishi va tahlili	258
Berdimurodov A. Nemis va o'zbek tillarida inkor gaplarning yasalishi va inkorni ifodalovchi so'zlarning semantik xususiyatlari	261
Biksalieva R. Productive word-formating affixes in the russian and uzbek languages as a means of reflecting socio-cultural realities.....	264
Bobokalonov O. Ziddiyat kontentli leksemalar va antonimlar paradigmasidagi farqli jihlatlar.....	267
Davletov K. Fransuz va o'zbek tillarida qo'rquv konseptiga kiruvchi sifatlar tasnifi.....	270
Davronova Z., Azamjonova S. Peculiarities of national and cultural realities in uzbek works translation into french language (on the example of Chulpan's novels "Day and night" and Aibek's "Navoi").....	274
Djafarova D. Tilshunoslikda "Tarixiy xotira"ga oid frazeologik birliklarning fransuz va o'zbek tillarida tahlili.....	277
Jo'raev J. "Gulshan ul -asror" qo'lyozma nusxalarida Amir Temur va unga chizilgan miniatyuralar talqini.....	280
Jurayeva M. Basic principles of studying language phenomena in cognitive linguistics	284
Zoxitova N. Internet nashrlarning migratsiya mavzusini yoritishida til xususiyatlari	287
Ibragimov A. Orzu Urganjning Fuzuliyga taxmislari	291
Kamolova S. O'zbek antoponimlarining badiiy matnlarda lug'aviy ma'nolarining ifodalanishi	294
Kayumova M., Ismatullayeva N. Haldun Taner ijodida dramatik janrning o'rni	297
Qudratova S. Hikoya janrining asosiy belgilari va tabiati	300
Matkarimova A., Yuldasheva D. Muloqotda shaxsiy munosabat kategoriyasi	303
Mirсанov G., Qarshiyeva Sh. Ingliz tili ergativ fe'llarining o'rganilish masalalari	306
Misirov S. Ingliz tilida pedagogika va psixologiya yo'nalishi talabalarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda sohaviy matnlarni o'qishni o'rgatish metodikasi.....	309
Muxtorova U. Chingiz Aytmatov asarlarida inson va qismat tushunchasi.....	312
Nabiyeva N. O'zbek ayollar she'riyatida hijron motivi.....	315
Navruzova N. So'zning semantik tuzilishida konnotativ ma'noning ahamiyati.....	318
Namazova M. O'tkir Hoshimov asarlarida inson ruhiyati tasviri.....	321
Namozova F. Lingvosensorika – zamonaviy o'zbek tilshunosligining istiqbolli yo'nalishi sifatida.....	324
Norova R. O'zbek va ingliz adabiy ertaklarida shrli vositalarni qo'llashda milliy folklorning o'rni.....	327
Ortikova M. Today, uzbek and english are mandatory units of language expressing relationships.....	330
Primov A. Badiiy adabiyot va folklorizm (Abdulla Qodiriy nasri misolida).....	333
Pulatova S. A window into Nabokov's mind through his novel "Ada"	336
Saydalieva N. Formation of written translation competence during teaching Chinese in Uzbekistan	339
Safoyeva S. Well so'zining diskursiv-pragmatik ma'nosi. Kino diskursida tarkibiy zanjir sifatida	342
Siddikova I. Stomatologik terminlarning shakllanishida intralingvistik va ekstralingvistik omillar	345
Tojiyeva K. Tilshunoslikda so'z va terminning o'zaro munosabati	349
Tuychiyev S. Gapning sintaktik tahliliga yangicha yondashuvlar haqida ayrim mulohazalar.....	353
O'rmonova N. Qur'oni Karim tarjimai muammolari	356
Usmonova M. Ingliz tilida "Boylkning paydo bo'lishi va qashshoqlik tasviri" tushunchalarining leksik va semantik xususiyatlari	359
Xotamova P. Ingliz va o'zbek tillarida sof substansial possessiv sintaksemaning ifodalanishi	362
Shermamatova S. Adabiyotshunoslikda motiv tushunchasi va uning genezisi	365
Shomurotova Ch. Isajon Sultonning "Alisher Navoiy" asari syujetida plastik tasvir xususiyatlari.....	368
Shukurova S. Examining suicidal motifs in western and eastern literature: a cross-cultural comparative analysis.....	372
Elov B., Alayev N., Yodgorov U. Tematik modellashtirishning zamonaviy usullari	375
Yuldasheva D. E.Sapir's contribution to the development of linguistic typology.....	379
Юлдашева Ф., Темирова Ш. Эволюция языка: исторические и современные тенденции	382
Yuldosheva N. Gap qoliplari voqelanishida etnomadaniy omillar ta'siri xususida.....	385

Рафаэль АХМЕДОВ,

Старший преподаватель кафедры английского языка и литературы

Гулистанского государственного университета

E-mail: rapha84@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1583-1953>

Рецензент: кандидат филологических наук, доцент Х. Таджиев

THE PROBLEM OF TECHNOPHOBIA IN "I, ROBOT" STORIES BY ISAAC ASIMOV

Annotation

The article is devoted to the issues of artistic coverage of the problem of technophobia, considered by the American science fiction writer and scientist Isaac Asimov in his collection of stories "I, Robot". It was found that the problem of technophobia is raised in all the stories of the collection and is inextricably linked with the theme of relationship between people and machines, with people's fear of the possible absolute autonomy of robots in the future. The stories in the collection are narrated in the third person, thus allowing the writer to introduce the elements of detached objective reasoning into the literary text and to clarify the thoughts of each character more broadly and in details.

Key words: science fiction, Isaac Asimov, "I, Robot," technophobia, autonomy, Three Laws of Robotics, posthumanism.

ISAAC AZIMOVNING "MEN, ROBOT" HIKOYALAR TO'PLAMIDA TEXNOFOBIYA MUAMMOSI

Annotatsiya

Maqola amerikalik fantast va olim Isaak Azimov o'zining "Men, Robot" hikoyalar to'plamida ko'rib chiqqan texnofobiya muammosini badiiy yoritish masalalariga bag'ishlangan. Ma'lum bo'lishicha, texnofobiya muammosi to'plamdagi barcha hikoyalarda ko'tarilgan hamda odamlar va mashinalar o'rtasidagi munosabatlar mavzusi, odamlarning kelajakda robotlarning mutlaq avtonomiyasidan qo'rqishlari bilan uzviy bog'liqdir. To'plamdagi hikoyalar uchinchi shaxsda bayon etilgan bo'lib, bu yozuvchiga adabiy matnga alohida ob'ektiv mulohazalar elementlarini kiritish, har bir qahramonning fikrini yanada kengroq va batafsil oydinlashtirish imkonini berdi.

Kalit so'zlari: ilmiy fantastika, Isaak Azimov, "Men, Robot", texnofobiya, avtonomiya, robototexnikaning uchta qonuni, postgumanizm.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОФОБИИ В СБОРНИКЕ РАССКАЗОВ «Я, РОБОТ» АЙЗЕКА АЗИМОВА

Аннотация

Статья посвящена вопросам художественного освещения проблемы технофобии, рассматриваемой в своём сборнике рассказов американского писателя-фантаста и учёного Айзека Азимова «Я, Робот». Выявлено, что проблема технофобии поднимается во всех рассказах сборника и неразрывно связана с темой взаимоотношения между людьми и машинами, со страхом людей перед возможной абсолютной автономностью роботов в будущем. Повествование в рассказах ведётся от третьего лица, что позволило автору ввести в художественный текст элементы отстранённого объективного рассуждения, более широко и в деталях прояснить мысли каждого персонажа.

Ключевые слова: научная фантастика, Айзек Азимов, «Я, Робот», технофобия, автономность, Три Закона робототехники, постгуманизм.

Введение. Сегодня, в связи с быстрыми темпами развития робототехники и активного внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) во все сферы человеческой деятельности, особую актуальность приобретает проблема технофобии, поднятая писателями-фантастами ещё в начале XX века. Однако теперь проблема технофобии получает новую интерпретацию. Сборник рассказов «Я, Робот» писателя-фантаста, просветителя, учёного и популяризатора науки Айзека Азимова был выбран не случайно. Во-первых, именно с именем Азимова связано внедрение в повседневную речь слова «робот». Во-вторых, на страницах его книг можно встретить примеры ИИ (Мультивак и другие), которые на момент создания самих произведений являлись «научным вымыслом», а сегодня стали реальностью. В данной статье сделана попытка выявить художественные приёмы, которыми пользовался Азимов чтобы раскрыть тему технофобии, а также определить собственно авторское отношение к данной теме.

Обзор литературы. Одними из наиболее ценных современных исследований вопроса технофобии можно считать монографию профессора Йельского университета (США) Джека М. Балкина [1], диссертацию профессора Университета Южной Каролины (США) Кэролин Моссер [2], профессор Института философии РАН Фариды Майленова [3]. Основываясь на фундаментальные труды в области робототехники и искусственного интеллекта директора лаборатории ИИ Массачусетского технологического института Родни Брукс [4], Макса Тегмарка, Янна Гудфеллоу, Роджера Бутла, Кай-Фу Ли, Чэнь Цюфань, Аджая Агравала и Педро Домингоса, современные исследователи пытаются по-новому взглянуть на проблему технофобии и ИИ.

Изучению художественного освещения проблемы технофобии в литературе посвятили свои труды такие ученые, как Пол Р. Блум [5], Дженнифер Кавецки [6], Робин Р. Мёрфи и Дэвид Д. Вудз [7], Р. Ш. Ахмедов [8], К. Е. Чусовитина [9], Л. Г. Тютелова и В. Н. Лисовицкая [10] и другие.

Методология. В ходе данного исследования были применены комплексный метод (при литературном анализе рассказов сборника «Я, Робот» с применением, наряду с литературоведческими методами, аналитические приёмы и теоретические основы философии, психологии и семиотики) и системный метод (при выявлении некоторых закономерностей, касающихся выбранной темы технофобии, в произведениях других авторов).

Анализ и результаты. Сборник «Я, робот» состоит из 9 рассказов («Робби», «Хоровод», «Логика», «Как поймать кролика?», «Лжец!», «Как потерялся робот?», «Выход из положения», «Улики» и «Разрешимое противоречие»), сюжет которых построен на противоречии механических и человеческих свойств роботов. Азимов показывает предубеждения людей по отношению к роботам, страх перед тем, что роботы могут представлять угрозу для человечества если нарушат один из Трёх Законов робототехники (которые писатель сам и создаёт). Некоторые рассказы сборника посвящены описанию Трёх Законов робототехники и позитронного мозга, который подчиняется этим законам, но часто оказывается в тупике при пересечении интересов этих Законов.

Сюжеты рассказов сборника «Я, Робот» схожи по структуре: 1) возникает определённая проблема, связанная с роботами (обычно связанная с нарушением или игнорированием одного из Законов робототехники); 2) персонажи пытаются исправить ситуацию, даже если для этого им необходимо уничтожить робота; 3) находится решение проблемы, иногда это сопровождается некими пояснениями в диалогах персонажей. Данная закономерность развития сюжета в рассказах сборника «Я, Робот» позволяет читателю сосредоточиться на содержании произведения, а не на его форме.

В рассказах сборника изображён мир, находящийся в хаосе, атмосфера постапокалипсиса чувствуется читателем везде, хотя напрямую автор об этом не пишет. В антиутопическом мире, в котором люди опасаются получающих всё большую автономность роботов (что становится причиной зарождения довольно сильной технофобии) возникает парадокс, при котором большинство положительных качеств роботов обнаруживаются только тогда, когда они достигают наибольшей степени автономности в своих решениях и действиях. Данное исследование является новаторским именно с точки зрения анализа двух противоположных аспектов робототехники (технофобия и автономность) в сборнике рассказов «Я, Робот», которые наиболее корректно могут быть объяснены положениями теории постгуманизма. Здесь также нужно отметить, что в середине XX века трагедия Второй мировой войны и применение высокотехнологичного ядерного оружия против мирного населения (Хиросима и Нагасаки) стали причиной того, что в обществе возникает технофобия – страх перед технологиями, машинами, киборгами. Более того, общество стало известно о военных разработках (в том числе - ядерных), в которых использовался ИИ. Такая прямая связь ИИ с оружием и разрушением объясняет резкое усиление технофобии [11; 12]. Отличаясь от антропоцентрического мировоззрения, киборг является для большинства читателей того времени чем-то «чуждым», «злым» и «неестественным» [13]. Именно с такими читателями-технофобами пришлось столкнуться Азимову.

Признаки технофобии можно обнаружить у персонажей рассказов сборника «Я, Робот» - многие из них боятся, осуждают и игнорируют роботов. Но будучи сторонником высоких технологий, а также гуманистом, который верит в превосходство человека над любым ИИ,

писатель пытается обезопасить своих роботов, сформулировав в рассказе «Хоровод» так называемые Три Закона робототехники: «1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред. 2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону. 3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому и Второму Законам» [14].

Кроме того, в нескольких своих рассказах Азимов использовал приём «сближения», говорил о том, что человек и робот с ИИ не так уж сильно и отличаются. С помощью этого приёма писатель хотел «подружить» читателя и робота.

Этическая и моральная сторона вопроса также волновала автора, и он не раз задавался вопросом «А что было бы, если бы человек следовал Трём Законам робототехники?» - ведь очевидно, что по своей сути эти законы являются довольно человеческим сводом правил морали и этики.

Роботы Азимова достаточно часто нарушают Три Закона робототехники, поэтому во многих рассказах сборника их приходится уничтожить. Однако не это интересует писателя – он исследует причины и прослеживает последствия нарушения Законов. Выясняется, что со временем роботы, наделённые ИИ, т.е. имеющие способность «учиться» и «саморазвиваться», приобретают навыки критического мышления, начинают принимать независимые решения, что и приводит к пренебрежению по отношению к Трём Законам робототехники.

Становится очевидным, что Законы робототехники Азимова основаны на положениях функциональной морали, которая предполагает, что роботы обладают достаточными знаниями и достаточной свободой действий, чтобы принимать сложные моральные решения, и этим напоминать людей. Однако в конструкции роботов отсутствует понятие человеческой морали, что объясняет то, почему они не могут принять правильное решение в сложных обстоятельствах, в которые их целенаправленно поставил автор сборника «Я, Робот». Это справедливо по отношению к таким рассказам сборника, как «Робби», «Логика», «Как поймать кролика?», «Как потерялся робот?», «Улики» и «Разрешимое противоречие», в которых технофобия людей по отношению к роботам прямо пропорциональна тому, насколько робот свободен (автономен) в своих действиях.

Необходимо отметить, что научная фантастика, в том числе книги Азимова, помогают преодолеть так называемый эффект «зловещей долины», что помогает снизить риски технофобии, а для современной молодёжи может оказаться уже нерелевантным – взаимодействие с техникой знакома им с детства и поэтому не вызывает технологических или психологических барьеров. В свою очередь, концепция «робототехники» у Азимова воспитывает цифровую грамотность, которая предполагает не информированность читателя о каком-либо конкретном устройстве, а подготовленность человека к общим принципам работы технологического устройства или робота с ИИ. Сегодня, такая общая цифровая грамотность становится важнейшим условием полноценного и интенсивного социального развития общества, так как направлена на предотвращение возникновения и распространения технофобии.

Заключение. Сборник рассказов Азимова «Я, робот» — это отражение альтернативного мира, в котором люди и роботы/киборги развиваются совместно. В этом

мире возникают проблемы с Законами робототехники, иногда они игнорируются, в других случаях – ослабляются или меняются местами. В некоторых рассказах роботы развивают индивидуальное мышление и сознание, что сближает их с людьми, а иногда и полностью стирает границы. Можно сказать, что роботы эволюционируют естественным образом, превращаются в самоуправляющихся индивидуумов, которые способны в некоторых аспектах превзойти своего создателя. Роботы внешне напоминают людей, что вызывает двойственные реакции у человечества. И не все уникальные роботы, действующие по своему усмотрению, могут быть

отнесены к категории злых или опасных (то, где и проявляется технофобия), поскольку в рассказах описываются и случаи, когда роботы действительно заботятся о человеке и ставят человеческие жизни выше своих собственных. Основываясь на рассказах сборника «Я, робот», можно сделать вывод, что развитие технологий не обязательно представляет собой угрозу человечеству, что в теории постгуманизма положительный потенциал машин может быть реализован и правильно использован на благо (например, в области здравоохранения, транспорта или компьютерных технологий) и восприниматься непредвзято.

ЛИТЕРАТУРА

1. Balkin J. M. *The Three Laws of Robotics in the Age of Big Data*. New Haven: Yale University Press, 2016.
2. Mosser C. *The Artificial Creation of Life and What It Means to Be Human*. Doctoral dissertation. Columbia: University of South Carolina Press, 2016.
3. Майленова Ф. Г. Люди и роботы: сбывающиеся прогнозы. Шаг длиной в столетие. *Философия и общество*. 2019. №3. – С. 95-105. DOI: 10.30884/jfio/2019.03.07
4. Brooks R. *Flesh and Machines: How Robots Will Change Us*. New York: Vintage Books, 2003. 272 p.
5. Blum P. R. Robots, Slaves, and the Paradox of the Human Condition in Isaac Asimov's Robot Stories // *Roczniki Kulturoznawcze*. 2016. Vol. 7. No. 3. – pp. 5-23. DOI: 10.18290/rkult.2016.7.3-1
6. Kavetsky J. *The Manufactures Human in U.S. Science Fiction, 1938-1950*. Doctoral dissertation. Riverside: University of California Press, 2014. – 248 p.
7. Murphy R., Woods D. Beyond Asimov: The Three Laws of Responsible Robotics. *IEEE Intelligent Systems*. 2009. Vol. 24(4). – pp. 14-20.
8. Ахмедов Р. Ш. Концепция «робототехники» в научной фантастике Айзека Азимова: столкновение традиций и инноваций. *Филологические науки. Доклады высшей школы*. 2020. № 4(2). – С. 114-123. DOI: 10.20339/PhS.4-22.114
9. Чусовитина К. Е. Когда поведение робота становится антиценностью? Аксиологические аспекты современных филологических исследований: тезисы докладов Международной научной конференции (Екатеринбург, 25-26 апреля 2023 г.). – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2023. – С. 191-192. URL: <http://elar.urfu.ru/10995/128821>
10. Тютелова Л. Г., Лисовицкая В. Н. Научно-фантастическая литература как прогноз коммуникации человека с искусственным интеллектом. *Semiotic studies*. 2022. Vol. 2. No. 1. – С. 33-39. DOI: 10.18287/2782-2966-2022-2-1-33-39
11. Dinello D. *Technophobia! Science Fiction Visions of Posthuman Technology*. – Austin: University of Texas, 2005. – p. 87.
12. Hayles K. *Unfinished Work: From Cyborg to Cognisphere*. *Theory. Culture & Society*. 2006. Vol. 23(7-8). – pp. 159-166.
13. Szollosy M. Freud, Frankenstein and Our Fear of Robots: Projection in Our Cultural Perception of Technology. *AI & Society*. 2017. Vol. 32. – pp. 433-439.
14. Азимов А. Я, Робот. – Москва: Эксмо, 2020. – С. 59.